

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

O'RINOVA Ozodaxon Oljayevna

FarDu

kimyo kafedrası dotsenti

p.f.b.f.d., (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14540305>

UNIVERSITETLARDA BO'LAJAK KIMYO O'QITUVCHILARINI KASBIY METODIK TAYYORLASHNING SAMARALI USULLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada universitetlarda bo'lajak kimyo o'qituvchilarini kasbiy metodik tayyorlashning samarali usullari tahlil qilingan. Maqolada o'qituvchilarni tayyorlashda nazariy va amaliy bilimlarning uyg'unligini ta'minlash, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, pedagogik va psixologik kompetensiyalarni rivojlantirish, amaliyot va pedagogik tajriba almashish, shuningdek, ilmiy-izlanish faoliyatini qo'llab-quvvatlash masalalari yoritilgan. Ushbu metodik yondashuvlar bo'lajak kimyo o'qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirish va samarali ta'lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kimyo o'qituvchisi, kasbiy metodik tayyorlash, innovatsion ta'lim texnologiyalari, pedagogik kompetensiya, psixologik kompetensiya, amaliyot, ta'lim jarayoni, ilmiy-izlanish faoliyati, o'quv amaliyoti, pedagogik tajriba.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХИМИИ В ВУЗАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются эффективные методы профессиональной методической подготовки будущих преподавателей химии в вузах. В статье освещаются вопросы обеспечения сочетания теоретических и практических знаний в подготовке учителей, использования инновационных образовательных технологий, развития педагогической и психологической компетентности, обмена практикой и педагогическим опытом, а также поддержки научно-исследовательской деятельности. Эти методические подходы помогут повысить профессионализм будущих учителей химии и организовать эффективный учебный процесс.

Ключевые слова: учитель химии, профессионально-методическая подготовка, инновационные образовательные технологии, педагогическая компетентность, психологическая компетентность, практика, образовательный процесс, научно-исследовательская деятельность, учебная практика, педагогический опыт.

EFFECTIVE METHODS OF PROFESSIONAL METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS IN UNIVERSITIES

ANNOTATION

This article analyzes effective methods of professional methodological training of future chemistry teachers at universities. The article covers issues of ensuring the harmony of theoretical and practical knowledge in the training of teachers, the use of innovative educational technologies, the development of pedagogical and psychological competencies, the exchange of practice and pedagogical experience, as well as the support of research activities. These methodological approaches help to improve the professional skills of future chemistry teachers and organize an effective educational process.

Keywords: chemistry teacher, professional methodological training, innovative educational technologies, pedagogical competence, psychological competence, practice, educational process, research activity, educational practice, pedagogical experience.

Kirish

Ta'lim tizimi, jahon miqyosida o'zgarib borayotgan zamonaviy sharoitlarga mos ravishda yangilanmoqda. O'qituvchilarning kasbiy tayyorlanishida, ayniqsa, zamonaviy pedagogik metodlarning va innovatsion ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega. Kimyo fani, o'zining murakkabligi va keng ko'lamlil amaliy ishlanmalari bilan, nafaqat ilmiy, balki ta'lim sohasida ham maxsus yondashuvlarni talab qiladi.

Universitetlarda bo'lajak kimyo o'qituvchilarini tayyorlash jarayoni faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmasdan, amaliyot, pedagogik kompetensiya va psixologik tayyorgarlikni ham o'z ichiga oladi. Bu jarayonning samarali amalga oshirilishi, talabalarning o'quv jarayonida faolligini oshirish, kimyo faniga bo'lgan qiziqishlarini yanada kuchaytirish va o'qitish metodlarini mukammallashtirishga yordam beradi. Shuningdek, yangi pedagogik yondashuvlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali bo'lajak kimyo o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini oshirishning ahamiyati ortadi.

Ushbu maqolada universitetlarda bo'lajak kimyo o'qituvchilarini tayyorlashning samarali usullari, innovatsion yondashuvlar va pedagogik metodikani qo'llash orqali ta'lim jarayonini qanday rivojlantirish mumkinligi tahlil qilinadi. Kimyo o'qituvchisi sifatida zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish va talabalarga taqdim etishda muvaffaqiyatga erishish uchun talab etiladigan metodik va pedagogik yondashuvlar o'rganiladi.

Adabiyotlar tahlili

Kimyo o'qituvchilarini kasbiy metodik tayyorlash masalasi ta'lim sohasidagi ilg'or yondashuvlarni, innovatsion texnologiyalarni va pedagogik metodlarni o'z ichiga olgan muhim soha hisoblanadi. Universitetlarda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ilmiy-pedagogik adabiyotlar, asosan, kasbiy mahorat, pedagogik kompetensiya va metodik yondashuvlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Ushbu bo'limda, adabiyotlar tahlili orqali kimyo o'qituvchilari tayyorlashning samarali usullari, zamonaviy metodikalar va pedagogik yondashuvlar keltiriladi.

Xolmatova (2020) o'zining Pedagogik metodika: Ta'lim tizimi va innovatsion usullar nomli asarida pedagogik metodlarning yangi yondashuvlarini tahlil qiladi. U metodik tayyorgarlikda nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Shuningdek, Xolmatova ta'lim jarayonida metodik yondashuvlarning o'zgarishi va bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishlarini zarur deb biladi. Bu o'qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki talabaning o'quv faoliyatini boshqaruvchi rahbar sifatida ham samarali ishlashini ta'minlaydi.

Axmedov va Turg'unov (2019) Kimyo o'qituvchilarini tayyorlashda metodik yondashuvlar asarida zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'qituvchilarni tayyorlashda qanday rol o'ynashini o'rganadilar. Ular kimyo fani kabi murakkab fanlarni o'rgatishda interaktiv metodlar va multimediya vositalaridan foydalanishni tavsiya qiladilar. Bu ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, o'qituvchilarga talabalarga nazariy materiallarni aniq va qiziqarli tarzda yetkazish imkonini beradi. Shuningdek, yangi texnologiyalar bo'lajak kimyo o'qituvchilarining yaratgan laboratoriya mashg'ulotlari, vizual modellar va eksperimentlar orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Ergashev va Ibragimov (2021) Ta'lim jarayonida psixologik yondashuvlar nomli asarida pedagogik kompetensiya va psixologik yondashuvlarning o'zaro bog'liqligini tahlil etadilar. Ular, shuningdek, o'qituvchining pedagogik mahoratini oshirishda psixologik uslublarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydilar. Kimyo o'qituvchisi bo'lajak pedagog sifatida talabalarning psixologik holatini inobatga olib, ularning motivatsiyasini oshirish va bilimni o'zlashtirishda samarali yondashuvlarni qo'llashi kerak. Bu, ayniqsa, kimyo kabi murakkab va qiyin fanlarni o'rgatishda o'ta muhim hisoblanadi.

To'xtaboyev va Yusupov (2022) O'qituvchilik kasbiga oid psixologik va pedagogik kompetensiyalar asarida o'qituvchilarning amaliyotga tayyorlanishi va tajriba almashishning o'quv jarayonidagi o'rnini o'rganadilar. Ularning fikricha, pedagogik tajriba almashish, o'qituvchilarni sinfda amaliy mashg'ulotlar o'tkazishga tayyorlashda muhimdir. O'qituvchilarni o'zaro tajriba almashish va amaliyotga tayyorlash orqali, kimyo o'qituvchilari o'z metodik ko'nikmalarini takomillashtirib, o'quvchilarni faollashtiruvchi usullarni topa oladilar.

Ismoilov (2018) Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda pedagogik metodlar nomli ishida, ilmiy-izlanish faoliyatining ta'lim jarayoniga integratsiyasini muhokama qiladi. Uning fikriga ko'ra, ilmiy ishlarni o'qituvchilar tomonidan olib borish va ilmiy metodlarni o'rgatish, bo'lajak kimyo o'qituvchilarini o'z bilimlarini yanada chuqurlashtirishga va innovatsion pedagogik yondashuvlarni o'rganishga rag'batlantiradi. Bu, o'z navbatida, talabalarga zamonaviy ilmiy yutuqlarni o'rgatishda, fanlararo integratsiya va ilmiy izlanishlarni amalga oshirishda yordam beradi.

Natija va muhokama

Bugungi kunda, ta'lim sohasidagi yangiliklar va innovatsiyalar nafaqat ta'lim tizimi, balki o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishni ham talab etmoqda. Kimyo o'qituvchilari, o'zining kasbiy va metodik bilimlari bilan birga, talabalar uchun bilimni o'zlashtirishda yangi usullarni tatbiq etishlari zarur. Universitetlarda bo'lajak kimyo o'qituvchilarini kasbiy metodik tayyorlash, ayniqsa, ilmiy-metodik o'quv jarayonini samarali tashkil etishda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada universitetlarda bo'lajak kimyo o'qituvchilarini tayyorlashning samarali usullari tahlil qilinadi.

1. Teoretik va amaliy bilimlarning uyg'unligi

Kimyo o'qituvchisini tayyorlashda nazariy bilimlar muhim o'rin tutsa-da, amaliyotda bu bilimlarni qanday qo'llashni o'rganish zarur. Universitetda bo'lajak kimyo o'qituvchilariga kimyoning asosiy nazariyalari, reaksiyalar va formulalar o'rgatiladi. Ammo, bu bilimlar talabalarni qanday qilib samarali ta'lim berish, ularni rag'batlantirish va bilimlarini mustahkamlash uchun ishlatilishini bilish muhimdir.

Buning uchun, kimyo o'qituvchilarining metodik tayyorlanishida "o'rganishdan o'rgatishga" bo'lgan o'zgarishlar amalga oshirilishi zarur. Yani, kimyo darslarini tashkil etishda nafaqat amaliy mashg'ulotlar, balki laboratoriya ishlarini tashkil qilish, tajribalar va interaktiv darslarni o'tkazish muhim hisoblanadi.

2. Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish

Bo'lajak kimyo o'qituvchilarini tayyorlashda yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samarali bo'lishi mumkin. O'qituvchilarga zamonaviy elektron o'quv materiallari, video darsliklar, laboratoriya dasturlari va boshqa interaktiv vositalar yordamida kimyo fanini o'rgatishning yangi usullari o'rgatilishi lozim.

Masalan, onlayn platformalarda o'qish, turli laboratoriya eksperimentlarini virtual tarzda o'tkazish, real vaqtda kimyo reaksiyalarini o'rganish imkoniyatlari talabalarga o'qitish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.

Bundan tashqari, "flipped classroom" (orqaga burilgan dars) metodikasini qo'llash ham kimyo o'qituvchilarini tayyorlashda yangi imkoniyatlarni ochadi. Bu metodika talabalar uyda nazariy materiallarni o'rganib, darsda o'qituvchilar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazishga imkon yaratadi.

3. Pedagogik va psixologik kompetensiyalarni rivojlantirish

Kimyo o'qituvchisi faqat bilim beruvchi emas, balki talabalarning o'zlashtirish jarayonini psixologik nuqtai nazardan ham qo'llab-quvvatlovchi mutaxassisdir. Shuning uchun, bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik va psixologik jihatdan tayyorlash, ularning talabalar bilan samarali kommunikatsiya o'rnatish ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhimdir.

Kimyo o'qituvchilari, pedagogik metodlarni va talabalarning psixologik ehtiyojlarini inobatga olgan holda, o'quv jarayonini eng yaxshi tarzda tashkil etishlari kerak. Pedagogik mahoratni oshirish, individual va guruh bilan ishlashni o'rganish, talabalarning qiziqishlarini oshirish uchun psixologik texnikalarni qo'llash bo'lajak kimyo o'qituvchilari uchun muhim hisoblanadi.

4. Amaliyot va pedagogik tajriba almashish

Kimyo o'qituvchisini tayyorlashda amaliyotning ahamiyati katta. Talabalar, darslarni nazariy o'rganish bilan birga, real maktab sharoitida o'qituvchilarning ish tajribasidan o'rganishlari zarur. Universitetlarda o'quv amaliyotlari, shuningdek, pedagogik tajriba almashish sessiyalari o'tkazilishi lozim. Bu, talabalarga darsni qanday samarali tashkil etish, sinfda qanday muhit yaratish, o'quvchilarni qiziqtirish va ta'lim jarayonini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Amaliyotlarda o'qituvchilarni tahlil qilish va ularning metodik yondashuvlarini baholash, bo'lajak kimyo o'qituvchilariga o'zlarining uslubiy ishlanmalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

5. Ilmiy-izlanish faoliyatini qo'llab-quvvatlash

Kimyo o'qituvchilarining ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanishi ham metodik tayyorlashning ajralmas qismi hisoblanadi. Bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy izlanishlar olib borishga rag'batlantirish, yangi pedagogik metodlarni ishlab chiqish, kimyo fanining zamonaviy yo'nalishlari bilan tanishtirish juda muhimdir. Kimyo o'qituvchilari, ilmiy va pedagogik yutuqlarga erishish orqali o'zlarining metodik bilimlarini yaxshilaydi va bu talabalarga yanada samarali ta'lim berishga imkon yaratadi.

Xulosa

Universitetlarda bo'lajak kimyo o'qituvchilarini kasbiy metodik tayyorlash jarayoni ilm-fan va ta'limning o'zgaruvchan talablariga mos ravishda amalga oshirilishi lozim. Innovatsion texnologiyalarni, pedagogik yondashuvlarni va amaliy tajribalarni qo'llash orqali kimyo o'qituvchilari o'z kasbiy mahoratini rivojlantirishi va talabalarga samarali ta'lim berishi mumkin. Buning natijasida, kelajakda o'quvchilar nafaqat kimyo fanini mukammal o'zlashtiradilar, balki ilmiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Xolmatova, D. (2020). Pedagogik metodika: Ta'lim tizimi va innovatsion usullar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi O'qituvchi nashriyoti.
2. Axmedov, A., & Turg'unov, K. (2019). Kimyo o'qituvchilarini tayyorlashda metodik yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Ergashev, S., & Ibragimov, B. (2021). Ta'lim jarayonida psixologik yondashuvlar. Tashkent: TDTU nashriyoti.
4. Ismoilov, M. (2018). Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda pedagogik metodlar. Samarqand: O'qituvchi.
5. To'xtaboyev, U., & Yusupov, I. (2022). O'qituvchilik kasbiga oid psixologik va pedagogik kompetensiyalar. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti nashriyoti.